

O'ZBEKISTONDA RIVOJLANAYOTGAN TURIZM VA BIR QATOR MUAMMOLAR

Turg'unboyeva Odinoxon Umidjon qizi

TIIAME National University "Turizm va mexmondo'stlik" fakulteti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17437854>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekisda turizm rivojlanishining ahamiyati va asosiy muammolarni bartaraf etishga qaratilgan bir necha g'oyalar va qilinayotgan ishlar hamda Covid-19 pandemiyasining ta'siri va ushbu davrdan keyingi turizmning qayta tiklanganligi haqida mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Turizm, iqtisodiyot, industriya, sayyohlik infrastrukturasi, madaniy va tabiiy meros obyektlari, milliy sayyohlik mahsulotlari.

DEVELOPING TOURISM IN UZBEKISTAN AND A NUMBER OF PROBLEMS

Abstract. This article presents the importance of tourism development in Uzbekistan and several ideas and work being done to eliminate the main problems, as well as comments on the impact of the Covid-19 pandemic and the restoration of tourism after this period.

Keywords: Tourism, economy, industry, tourism infrastructure, cultural and natural heritage sites, national tourism products.

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ И РЯД ПРОБЛЕМ

Аннотация. В статье рассматривается важность развития туризма в Узбекистане, а также ряд идей и мер, предпринимаемых для устранения основных проблем, а также даются комментарии о последствиях пандемии COVID-19 и восстановлении туризма после этого периода.

Ключевые слова: Туризм, экономика, промышленность, туристическая инфраструктура, объекты культурного и природного наследия, национальные туристические продукты.

KIRISH

Ma'lumki Turizm - iqtisodiyotning asosiy foyda keltiruvchi industriyalaridan biri. COVID-19 pandemiyasi davrida 65-million turizm agentligi hodimlari ishsiz qolganligi ham buning yaqqol dalilidir. Shu sababli dunyoning bir nechta rivojlangan davlatlari turizmga katta e'tibor qaratishmoqda. Misol tariqasida; Fransiya sayyohlik infrastrukturasi yuqorilaganining asosiy sabablari- yaxshi ta'mirga ega yo'llar va qulay transport, jahonga mashhur Efil minorasi, ko'p sonli vokzallar, aeroportlar, mehmonxona tanlashning keng imkoniyatlari, retoranlar va Alp tog'larining Fransiyaga tegishli Korsika orolidagi dam maskanlari qish faslida sayyohlarni o'ziga jalb qila olishidir. Hozirgi vaqtga kelib "Dam olish" Turizmining ommalashgani ham bunga sabab bo'la oladi. O'zbekiston hududida ham bir nechta dam olish maskanlari (jumladan; Chimyon, Zadaryo kabilar) bo'lishiga qaramay, tashrif buyuruvchilar hamon tarixiy obidalarga e'tibot qaratmoqdalar.

O'zbekiston o'zining qadimiy binolari bilan mashhurligiga qaramasdan, hozirgi kunda mavjud 8mingdan ortiq madaniy va tabiiy meros obyektlaridan atigi 5-8 foizidan turistik maqsadlarda foydalaniladi, xolos.

Mamlakatimizda Turizmni rivojlantirish bo'yicha bir nechta takliflar kelib tushgan. Va bularning asosiylari mehmonxonalar hajmini kengaytirish, kadrlar sonini ko'paytirish haqida.

Shu bilan birga, turislar istaklariga e'tibor qaratish; ular tariximiz haqida nimalarni bilishni istashlarini individual holda o'rganish yohud uy muzeylari bo'ylab sayohatlar ham (misol tariqasida; Muhammad Yusuf uy muzeyi) turistlarda qiziqish uyg'otgan bular edi.

O'zbekiston respublikasi prezidentining " O'zbekiston respublikasi o'rta istiqoldo turizmni rivojlantirish bo'yicha Kontseptsiyasini hayotga tatbiq etish choralari to'g'risida" gi qarori loyihasida taqdim etilgan. Hujjatda qayd etilishicha, milliy sayyohlik mahsulotlarining raqobat bardoshligiga, yashash va aviaparvozlar uchun yuqori narxlar, servis darajasining cheklanganligi, muhandislik, transport va ijtimoiy infratuzilmalarning nomukammalligi, qulay sayyohlik axborot ta'minoti (navigatsiya va axborot markazlari) mavjud emasligi, malakali kadrlarning tanqisligi, O'zbekistonni xorijda targ'ib qilishning zaifligi jiddiy muammolardir. Shu bilan birga, Turizmning o'sish sur'atini va iqtisodiyotning boshqa sohalari, aholi farovonligi o'sishiga ijobiy ta'sirini e'tiborga olgan holda hamda atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha choralar qabul qilish zaruratidan kelib chiqib, turizm sohasi mamlakat taraqqiyotining barqaror o'sishida eng kuchli vositalardan biri bo'lishi kerak», — deya ta'kidlanadi loyihada.

Shuningdek, "O'zbekiston-2030" strategiyasi to'g'risida"gi Prezident farmonining 58-maqсадida O'zbekistonda tashqi va ichki turizmni rivojlantirish uchun keng sharoitlar yaratish orqali sayyohlar sonini oshirish vazifasi qo'yilgan. Va aynan " O'zbekiston-2030" strategiyasi ustida jadal ishlar ketmoqda. Xususan, Ichki turizmni rivojlantirish bo'yicha ham bir qator amaliy choralar ko'rilmogda. "O'zbekiston bo'ylab sayohat qil!" dastur doirasida 15 mln. nafar aholi sayohatga chiqdi va hududlar bo'ylab 21mln. tashrif uyushtiriladi. Ijtimoiy ko'mak sifatida 1,1ming nafar imkoniyati cheklangan shaxs va 570 ming nafar yoshlar sayohatga chiqarildi.

Bundan ko'rinib turibdiki, davlatimiz ham bu muammoga befarq emas.

Lekin afsuski, O'zbekiston 2024-yilda sayohat qilish uchun eng yaxshi davlatlar ro'yxatiga kiritilganligi va "World of Statistics" tomonidan bu haqda e'lon qiliganligidiga qaramasdan sayyohlikdan daromad ko'ruvchi davlatlar o'rtasida 150- o'rinni egallab turibti.

O'zbekiston ushbu sohaning mamlakat YAIM shakllanishidagi ulushi bo'yicha 115, investitsiyalardan foydalanish bo'yicha 103 va sohada bandlar soni bo'yicha 69-o'rinni band etgan. Shuningdek, Respublika ichida aholining 5,6 foizigina sayohat qiladi.

Jahon sayyohlik tashkiloti (JST) ma'lumotlariga ko'ra, jahon iqtisodiyotiga Turizmning hissasi "Jahon yalpi ichki" mahsulotining 10.9%ni tashkil etadi. COVID-19 pandemiyasi esa global iqtisodiyotga katta yo'qotishlar olib keldi, pandemiya tufayli sayyohlar soni 1milliardga kamaydi. 2020-yilda xalqaro turistik oqimlar 70%ga qisqardi. Ammo keyingi yillarda turizmni rivojlantirish bo'yicha qator ishlar olib borishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan keng foydalanildi. Xususan, onlayn visa olish, onlayn mexmonxona bron qilish, visual sayohatlar va mobil ilovalar sayohat qilishni ham osonlashtirdi ham sayyohlik foizlarini sezilarli darajada kuchaytirdi. Misol tariqasida, BMTning Jahon sayyohlik tashkiloti bayonotida 2020-yil turizmdan olingan daromad 195 trillion dollarda qisqargani ko'rsatilgan. Aynan shu yili O'zbekistonga 1 million 504 ming nafar xorijiy turist tashrif buyurgan.

Bu ko'rsatkich 2019-yildagi ko'rsatkichlardan ancha past bo'lgan, chunki pandemiyaning ta'siri sezilarli bo'lgan. 2024- yilga kelib esa O'zbekistonga \$3,489 milliard foyda turizm sanoatidan kelib tushgan. Ichki turizmni rivojlantirish bo'yicha ham bir qator amaliy choralar ko'rilmogda. "O'zbekiston bo'ylab sayohat qil!" dastur doirasida 15 mln. nafar aholi sayohatga chiqdi va hududlar bo'ylab 21mln. tashrif uyushtiriladi. Ijtimoiy ko'mak sifatida 1,1 ming nafar imkoniyati cheklangan shaxs va 570 ming nafar yoshlar sayohatga chiqarildi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, biz mamlakatimizda Turizmni rivojlantirish orqali tashqi va ichki iqtisodiy tarmoqlarini rivojlantirishga, mamlakatimizni keng ommaga namoyish etishga va kirimning yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'lishimiz hamda halqimizni qo'shimcha ish bilan ta'minlashimiz ham mumkin.

Buning uchun, arzon va sifatli transport vositalari hamda mehmonxona xizmatlari, sifatli kadrlar, soddalashtirilgan visa olish imkoniyatlarini yaratish kerak bo'ladi. So'ngi yillardagi sayohat ko'rsatkichlari pandemiya tufayli pastlagan bo'lsada, sanoat qisqa vaqt ichida o'zini tiklay oldi va raqamli texnologiyalar yordamidan yangi imkoniyatlar yaratilmoqda. Davlatimiz ichki va tashqi turizmni rivojlantirish ustidagi strategik yo'nalishlarni takomillashtirishi va innovatsion texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirishi lozim. kerak. Shuningdek, so'ngi yillardagi sayohat ko'rsatkichlari pandemiya tufayli pastlagan bo'lsada, sanoat qisqa vaqt ichida o'zini tiklay oldi va raqamli texnologiyalar yordamidan yangi imkoniyatlar yaratilmoqda. Davlatimiz ichki va tashqi turizmni rivojlantirish ustidagi strategik yo'nalishlarni takomillashtirishi lozim

Adabiyotlar;

1. <https://oz.sputniknews.uz/20230516/ozbekiston-madaniy-meros-obekti-34984088.html>
2. <https://www.uzbekistan.org.ua/uz/yangiliklar/7108-o-zbekistonda-turizm-sohasining-rivojlanishi-xalq-farovonligining-yuksalishiga-xizmat-qiladi.html>
3. [sohasining-rivojlanishi-xalq-farovonligining-yuksalishiga-xizmat-qiladi.html](https://www.uzbekistan.org.ua/uz/yangiliklar/7108-o-zbekistonda-turizm-sohasining-rivojlanishi-xalq-farovonligining-yuksalishiga-xizmat-qiladi.html)
4. [www.uzbekistan.org.ua\(https://www.uzbekistan.org.ua/uz/yangiliklar/7108-o-zbekistonda-turizm-sohasining-rivojlanishi-xalq-farovonligining-yuksalishiga-xizmat-qiladi.html\)https://www.uzbekistan.org.ua/uz/yangiliklar/7108-o-zbekistonda-turizm-sohasining-rivojlanishi-xalq-farovonligining-yuksalishiga-xizmat-qiladi.html](https://www.uzbekistan.org.ua/uz/yangiliklar/7108-o-zbekistonda-turizm-sohasining-rivojlanishi-xalq-farovonligining-yuksalishiga-xizmat-qiladi.html)
5. <https://daryo.uz/2020/12/18/2020-yilda-xalqaro-turizm-1990-yil-darajasigacha-pasaydi>